

TUTORIAL 3.0 – ORIENTAÇÕES

atualizado em 4/2/2019

Atualização de Requisitos Essenciais do Currículo Lattes – CNPq de Discentes e Egressos para a Boa Avaliação do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGAdm) UFV

Digite no navegador: lattes.cnpq.br e clique em “[Atualizar currículo](#)”

Plataforma Lattes | CNPq

BRASIL

SOBRE A PLATAFORMA | DADOS E ESTATÍSTICAS | ACORDOS INSTITUCIONAIS | EXTRAÇÃO DE DADOS | OUTRAS BASES | AJUDA

Nova Busca de Currículos
Clique aqui e saiba mais

Acesso direto

- Currículo Lattes
- Buscar currículo
- Atualizar currículo**
- Cadastrar novo currículo
- Diretório de Instituições
- Buscar instituição
- Atualizar instituição
- Cadastrar instituição
- Diretório dos Grupos de Pesquisa
- Acessar o portal do Diretório
- Painel Lattes
- Distribuição Geográfica
- Comparativo de Instituições
- Evolução na formação

Notícias

Qui, 19 Jan 2017

CNPq e Ministério do Planejamento assinam Acordo de Cessão do Sistema Eletrônico de Informações

Desde o início deste ano, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) passou a utilizar um sistema eletrônico para tramitação de documentos a fim de agilizar os processos e reduzir significativamente o uso do papel.

Na tela a seguir digite o seu CPF e sua senha.

Plataforma Lattes | CNPq

Seguro | https://www.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_login.prc_form

Acesso à Plataforma Lattes

Login (CPF ou e-mail)

Senha

Acessar

- Cadastrar-se
- Alterar senha
- Recuperar senha
- Voltar a pagina inicial

Em seguida, você visualizará a tela principal do seu currículo Lattes e **verifique se as datas da última atualização e publicação estão no corrente ano.** Isso é um **Requisito Essencial**, a data do currículo deve ser a mais atual possível.

Plataforma Lattes x Currículo Lattes x Livros e capítulos de do... x Magnus

https://www.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=8728116ED931B8AE58394FA6B945AE7C

Apps INGLÊS ESPANOL PESQUISA CASA Braga CULTURA EC BRASIL CAPES Práticas Gestão Munic. EEFITIVIDADE VIÇOSA FEDERALISMO ASUS E-Service BB >> Outros favoritos

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Currículo Lattes Enviar Imprimir A+ A- ?

Dados gerais | Formação | Atuação | Projetos | Produções | Patentes e Registros | Inovação | Educação e Popularização de C&T | Eventos | Orientações | Bancas | Citações

Magnus Luiz Emmendoerfer

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/0919407313173824>

Última atualização: 23/01/2017

Última publicação: 23/01/2017

Resumo

Pos-doutor em Ciências da Administração (Concentração em Administração Pública) na Universidade do Minho e em Turismo na Universidade do Algarve, Portugal. Doutor em Ciências Humanas: Sociologia e Política pela UFPA, Administrador e Mestre em Administração pela UFSC. Professor e Pesquisador no Departamento de Administração e Contabilidade da Universidade Federal de Viçosa (UFV) com atuação no Programa de Pós-graduação em Administração - Mestrado com concentração em Administração Pública, onde é o atual Coordenador (2016-2019). Foi Coordenador do Curso Lato Sensu em Gestão Pública Municipal, modalidade EaD, do PINAP-UAB (2013-2014). Foi co-gestor do Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais (SEC/MG) e a UFV na avaliação do Programa Minas Territórios da Cultura (2013-2014). É Representante Estadual da ANGRAD - Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração em Minas Gerais (2014-2016). Atualmente Editor Adjunto da Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional (ISSN 1809-239X - Índice SJR - Scimago/SCOPUS 1,246) e Membro do Conselho de Política Editorial de periódicos científicos internacionais indexados como a Revista Administração Pública e Gestão Social (ISSN 2175-5787 - Qualis B2) na qual foi Editor-

Editar Resumo Exibir texto completo do resumo

Avisos

Para que o número de citações de seus artigos e trabalhos sejam recuperados pelo Lattes, é necessário que o DOI ou a ISSN da revista com volume e página inicial do artigo estejam registrados corretamente no Currículo. Caso o número de citações não esteja sendo apresentado corretamente, favor contatar atendimento@cnpq.br

Nesta versão do Currículo Lattes é possível identificar os co-autores

O que você quer registrar?

- Apresentação de trabalho e palestra
- Áreas de atuação
- Artes cênicas
- Artes visuais
- Artigos aceitos para publicação
- Artigos completos publicados em periódicos

Pergunte-me alguma coisa

07:36 23/01/2017

Mas antes é preciso verificar se algumas informações pessoais da sua vida acadêmica estão lançadas de modo correto e completo.

1 – DADOS PESSOAIS – Identificação

Entrada (5.942) - magnu... x O Curso | Programa de P... x Plataforma Lattes x Currículo Lattes x UFV - Universidade Fede... x Magnus

https://www.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=F099B3F0F109F3685645A768AF535488

Apps INGLÊS ESPANOL PESQUISA CASA Braga CULTURA EC BRASIL CAPES Práticas Gestão Munic. EEFITIVIDADE VIÇOSA FEDERALISMO ASUS E-Service BB >> Outros favoritos

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Currículo Lattes Enviar Imprimir A+ A- ?

Dados gerais | Formação | Atuação | Projetos | Produções | Patentes e Registros | Inovação | Educação e Popularização de C&T | Eventos | Orientações | Bancas | Citações

Magnus Luiz Emmendoerfer

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/0919407313173824>

Última atualização: 23/01/2017

Última publicação: 23/01/2017

Resumo

Pos-doutor em Ciências da Administração (Concentração em Administração Pública) na Universidade do Minho e em Turismo na Universidade do Algarve, Portugal. Doutor em Ciências Humanas: Sociologia e Política pela UFPA, Administrador e Mestre em Administração pela UFSC. Professor e Pesquisador no Departamento de Administração e Contabilidade da Universidade Federal de Viçosa (UFV) com atuação no Programa de Pós-graduação em Administração - Mestrado com concentração em Administração Pública, onde é o atual Coordenador (2016-2019). Foi Coordenador do Curso Lato Sensu em Gestão Pública Municipal, modalidade EaD, do PINAP-UAB (2013-2014). Foi co-gestor do Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais (SEC/MG) e a UFV na avaliação do Programa Minas Territórios da Cultura (2013-2014). É Representante Estadual da ANGRAD - Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração em Minas Gerais (2014-2016). Atualmente Editor Adjunto da Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional (ISSN 1809-239X - Índice SJR - Scimago/SCOPUS 1,246) e Membro do Conselho de Política Editorial de periódicos científicos internacionais indexados como a Revista Administração Pública e Gestão Social (ISSN 2175-5787 - Qualis B2) na qual foi Editor-

Editar Resumo Exibir texto completo do resumo

Avisos

Existem alterações realizadas em seu currículo que ainda não foram enviadas ao CNPq

Para que o número de citações de seus artigos e trabalhos sejam recuperados pelo Lattes, é necessário que o DOI ou a ISSN da revista com volume e página inicial do artigo estejam registrados corretamente no Currículo. Caso o número de citações não esteja sendo apresentado corretamente, favor contatar atendimento@cnpq.br

Nesta versão do Currículo Lattes é possível identificar os co-autores

O que você quer registrar?

- Apresentação de trabalho e palestra
- Áreas de atuação
- Artes cênicas
- Artes visuais
- Artigos aceitos para publicação
- Artigos completos publicados em periódicos

javascript:void(0)

Pergunte-me alguma coisa

13:12 23/01/2017

1 – DADOS PESSOAIS – Texto inicial do Currículo Lattes

The screenshot shows the Lattes platform interface. The 'Menu principal' dropdown menu is open, and the option 'Texto inicial do Currículo Lattes' is highlighted with a red circle. The main content area displays the profile of 'Emmendoerfer' with a 'Resumo' section containing a detailed biography in Portuguese. A warning message is visible, stating that citations must include DOI or ISSN. The browser's address bar shows the URL: https://www.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=8728116ED931B8AE58394FA6B945AE7C.

Este campo irá compor o resumo da sua tela principal. É importante constar neste texto inicial que **você é ou foi aluno do curso de mestrado ou doutorado ou do pós-doutorado em Administração com concentração na área Pública do PPGADM/UFV. E se você foi membro pesquisador de algum grupo de pesquisa certificado no CNPq também deverá ser mencionado no espaço indicado abaixo.**

Lembre-se: SEMPRE salvar as informações antes de mudar para uma nova tela.

The screenshot shows the 'Texto inicial do Currículo Lattes' dialog box. The 'Texto inicial' field is highlighted with a red circle. The text in the field is a detailed biography in Portuguese, matching the one in the previous screenshot. Below the text field, there is a 'Utilizar o Texto Padrão' button and a 'Salvar' button. The background shows the same profile page as the first screenshot, but it is dimmed.

2 – FORMAÇÃO – Formação acadêmica/titulação

Formação acadêmica/titulação

Pós-doutorado e/ou livre-docência

Formação complementar

Última atualização: 23/01/2017

Última publicação: 23/01/2017

Resumo

Pos-doutor em Ciências da Administração (Concentração em Administração Pública) na Universidade do Minho e em Turismo na Universidade do Algarve, Portugal. Doutor em Ciências Humanas: Sociologia e Política pela UFMG. Administrador e Mestre em Administração pela UFSC. Professor e Pesquisador no Departamento de Administração e Contabilidade da Universidade Federal de Viçosa (UFV) com atuação no Programa de Pós-graduação em Administração - Mestrado com concentração em Administração Pública, onde é o atual Coordenador (2016-2019). Foi Coordenador do Curso Lato Sensu em Gestão Pública Municipal, modalidade EaD, do PNPAP-UAB (2013-2014). Foi co-gestor do Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais (SEC/MG) e a UFV na avaliação do Programa Minas Territórios da Cultura (2013-2014). É Representante Estadual da ANGRAD - Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração em Minas Gerais (2014-2016). Atualmente Editor Adjunto da Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional (ISSN 1809-239X - Índice SJR - Scimago/SCOPUS 1,246) e Membro do Conselho de Política Editorial de periódicos científicos internacionais indexados como a Revista Administração Pública e Gestão Social (ISSN 2175-5787 - Qualis B2) na qual foi Editor-

Avisos

Para que o número de citações de seus artigos e trabalhos sejam recuperados pelo Lattes, é necessário que o DOI ou o ISSN da revista com volume e página inicial do artigo estejam registrados corretamente no Currículo. Caso o número de citações não esteja sendo apresentado corretamente, favor contatar atendimento@cnpq.br

Nesta versão do Currículo Lattes é possível identificar os co-autores

O que você quer registrar?

- Apresentação de trabalho e palestra
- Áreas de atuação
- Artes cênicas
- Artes visuais
- Artigos aceitos para publicação
- Artigos completos publicados em periódicos

É um **Requisito Essencial** constar na **formação acadêmica/titulação o período, o nome e a instituição dos cursos de pós-graduação stricto sensu cursados ou em curso**. Caso não apareça nenhuma informação, incluir novo item.

Formação acadêmica/titulação

Período	Nível	Instituição
1 2005.. 2009	Doutorado	Universidade Federal de Minas Gerais
2 2002.. 2004	Mestrado	Universidade Federal de Santa Catarina
3 2001.. 2002	Ensino Profissional de nível té	Instituto Monitor
4 1997.. 2002	Graduação	Universidade Federal de Santa Catarina
5 1995.. 1996	Ensino Médio (2o grau)	Liceo Classico Estatal Cesare Balbo
6 1993.. 1995	Ensino Profissional de nível té	Instituto Pentágono de Ensino

Incluir novo item

É importante verificar se as datas de início e de conclusão do curso, bem como de obtenção do título estão corretamente informadas. Caso o curso esteja ainda em andamento, somente informar a data de início. Além disso, se você for ou tiver sido bolsista de alguma agência financiadora, gentileza informar isso na sequência.

Formação acadêmica/titulação

Dados Gerais

Nível: Mestrado

Período

Tipo de mestrado: normal sanduíche

Bolsa

Detalhamento

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina

Palavras-chave

Áreas

Curso: Administração

Setores

Status do curso: em andamento concluído incompleto

Período

Início (ano): 2002

Conclusão (ano): 2004

Obtenção do título (mês/ano): 07 / 2004

Bolsa

Com bolsa? Sim Não

Agência financiadora: (CAPES) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Salvar Excluir

Ainda sobre a formação acadêmica/titulação, como **Requisito Essencial**, informar os dados provisórios ou definitivos do título da dissertação/tese, NOME(S) COMPLETO(S) E CORRETO(S) do ORIENTADOR e do principal COORIENTADOR, se cabível.

Formação acadêmica/titulação

Dados Gerais

Período

Bolsa

Detalhamento

Título da dissertação/tese: Controle do Tempo: a percepção dos atores gerenciais da Usiminas S.A.

Nome completo do orientador: Rosimeri de Fátima Carvalho da Silva

Nome completo do coorientador:

Palavras-chave

Ordem	Palavra-chave
1ª	palavra Teoria das Organizações
2ª	palavra Administração

Digite, selecione ou inclua uma nova palavra-chave. [Listar todos](#) | [Incluir nova](#)

Salvar Excluir

Por fim, incluir como **área de conhecimento** e **setor de atuação** o termo **“Administração Pública”** para fins de registro e monitoramento das agências de fomento e de pesquisa, bem como das organizações públicas do governo federal.

Formação acadêmica/titulação

Dados Gerais

Período	Ordem	Áreas de conhecimento
	1ª	Administração Pública
	2ª	Comportamento Organizacional
	3ª	Administração de Recursos Humanos

Setores

Ordem	Setor de aplicação da Tabela CNAE
1ª	Administração pública, defesa e seguridade social
2ª	Outras Atividades de Assessoria e Consultoria às Empresas
3ª	Mercado de Trabalho e Mão-De-Obra

3. ATUAÇÃO – Atuação profissional

Atuação profissional

- Linhas de pesquisa
- Membro de corpo editorial
- Membro de comitê de assessoramento
- Revisor de periódico
- Revisor de projeto de agência de fomento
- Áreas de atuação

Resumo

Pos-doutor em Ciências da Administração (Concentração em Administração Pública) na Universidade do Minho e em Turismo na Universidade do Algarve, Portugal. Doutor em Ciências Humanas: Sociologia e Política pela UFMG. Administrador e Mestre em Administração pela UFSC. Professor e Pesquisador no Departamento de Administração e Contabilidade da Universidade Federal de Viçosa (UFV) com atuação no Programa de Pós-graduação em Administração - Mestrado com concentração em Administração Pública, onde é o atual Coordenador (2016-2019). Foi Coordenador do Curso Lato Sensu em Gestão Pública Municipal, modalidade EAD, do PIAA-UIAB (2013-2014). Foi co-gestor do Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais (SEC/MG) e a UFV na avaliação do Programa Minas Territórios da Cultura (2013-2014). É Representante Estadual da ANGRAD - Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração em Minas Gerais (2014-2016). Atualmente Editor Adjunto da Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional (ISSN 1809-239X - Índice SJR - Scimago/SCOPUS 1,246) e Membro do Conselho de Política Editorial de periódicos científicos internacionais indexados como a Revista Administração Pública e Gestão Social (ISSN 2175-5787 - Qualis B2) na qual foi Editor-

É um **Requisito Essencial** constar na **atuação profissional** como nome da **Instituição a UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA** e o seu período de vínculo. Caso não apareça nenhuma informação, incluir novo item.

Para alterar a ordem de importância da instituição, clique [aqui](#).

	Nome da Instituição/Empresa	Sigla	Período
1	Universidade Federal de Viçosa	UFV	De 2006 até o presente
2	Universidade do Minho	UMINHO	De 2015 até 2015
3	Universidade do Algarve	UALG	De 2015 até 2015
4	Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo	ANPTUR	De 2012 até o presente
5	Brazilian Academy of Management	ANPAD	De 2010 até o presente
6	Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração	ANGRAD	De 2006 até o presente
7	Instituto de Análise de Políticas Públicas	PUBLICA	De 2012 até o presente
8	Rede de Pesquisadores em Gestão Social	RGS	De 2009 até o presente
9	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	CNPq	De 1998 até o presente
10	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais	FAPEMIG	De 2007 até o presente
11	Fundação Arthur Bernardes	FUNARBE	De 2011 até o presente
12	Universidade Federal de Minas Gerais	UFMG	De 2006 até 2010
13	Universidade Federal de Santa Catarina	UFSC	De 1997 até 2004
14	Universidade Federal do Espírito Santo	UFES	De 2010 até 2010
15	Universidade Federal de Juiz de Fora	UFJF	De 2010 até 2010
16	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	IFET/MG	De 2009 até 2009
17	Centro Universitário de Belo Horizonte	UNI-BH	De 2003 até 2006
18	Faculdade Metropolitana	METROPOLIT	De 2003 até 2006
19	Conselho Regional de Administração de Minas Gerais	CRA-MG	De 2007 até 2008
20	Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais	OAB/MG	De 1998 até 1998

Nas informações sobre o vínculo da atuação profissional, como **Requisito Essencial**, mencionar se é ou foi bolsista, seguir o exemplo abaixo, e também informar o período do vínculo se finalizado ou atual.

Caso você não tenha sido bolsista, **you deverá mencionar a opção OUTRO** e escrever Estudante no tipo de vínculo e retirar a opção de Dedicção Exclusiva ao curso.

Atuação profissional - Vínculo - Universidade Federal de Viçosa

Vínculo: Vínculo

Período: Período

Outras informações: Outras informações

Traduções: Tradução

Possui vínculo empregatício: Não

Enquadramento funcional: Estudante - Mestrado em Administração Pública

Carga horária semanal: 20

Dedicção exclusiva

Período

Início: Mês: 03, Ano: 2014

Anterior (finalizado) Atual (não finalizado)

Fim: Mês: 02, Ano: 2016

Salvar

4. PROJETOS – projetos de pesquisa

The screenshot shows the user's profile on the Lattes platform. The 'Projetos de pesquisa' (Research Projects) section is highlighted with a red circle. Below it, there are sub-sections for 'Projeto de desenvolvimento tecnológico', 'Projeto de extensão', and 'Outros tipos de projetos'. The user's name is Magnus, and his last publication date is 23/01/2017. A warning message is visible, stating that citations must be correctly formatted with DOI or ISSN for recovery by Lattes.

É um **Requisito Essencial** constar em projetos de pesquisa, o nome do mesmo, o período do projeto e o nome da Instituição UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Lembre-se que as dissertações/teses são tratadas como projeto de pesquisa e TODAS as suas informações atualizadas devem estar lançadas.

Se você for membro de outro projeto de pesquisa com ou sem financiamento externo a UFV, também deverá informar nesta seção. Caso não apareça nenhuma informação, incluir novo item.

The screenshot shows a list of research projects in a table format. The table has columns for 'Projeto', 'Período', and 'Instituição'. The entry 'EMPREENDEDORISMO NO SETOR PÚBLICO: O QUE TEM SIDO ESSO E APROPRIADO?' is circled in red. Below the table is a button labeled 'Incluir novo item'.

Projeto	Período	Instituição
1 Planejamento Público e Desenvolvimento Turístico: Uma análise dos Destinos Nacionais em Mi	2014...	UFV
2 Avaliação do programa minas território da cultura: modelo logico e analise da eficacia.	2014...	UFV
3 Análise do Programa Minas Território da Cultura (MTC) na cidade de Belo Horizonte (MG).	2014...	UFV
4 ANÁLISE DO PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTU	2014...	UFV
5 A COOPERAÇÃO TÉCNICA EM TURISMO NO ÂMBITO DO MERCOSUL	2013...	USP
6 MAPEAMENTO DOS CENTROS DE PESQUISA E DA OFERTA EDUCACIONAL DE CURSOS	2013...	UFJF
7 Planejamento Público Governamental e Desenvolvimento Turístico de Municípios do Interior do	2013...	UFV
8 POLÍTICAS PÚBLICAS, INOVAÇÕES E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: Avaliação do Progr	2013... 2016	UFV
9 INOVAÇÃO NAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS EM FUNDAÇÕES DE APOIO A UNIV	2013...	UFV
10 IMAGEM E DESENVOLVIMENTO NOS DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS DE MINAS	2013... 2014	UFV
11 EMPREENDEDORISMO NO SETOR PÚBLICO: O QUE TEM SIDO ESSO E APROPRIADO?	2013...	UFV
12 ENVELHECIMENTO DA FORÇA DE TRABALHO: IMPLICAÇÕES E DESAFIOS PARA O ESTA	2013...	UFV
13 DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS: UMA ANÁLISE DA	2013... 2014	UFV
14 ANÁLISE DO PAPEL DO EMPREENDEDOR PÚBLICO SOBRE A PERSPECTIVA DO CICLO D	2013...	UFV
15 Cidades Criativas e Turismo: análise das dinâmicas de produção e consumo turístico e seu ref	2013...	FEEVALE
16 EMPREENDEDORISMO PÚBLICO: UM ESTUDO DAS IMPLICAÇÕES PARA A ADMINISTRAÇ	2012... 2013	UFV
17 Meta-Análise da Produção Científica Latino-Iberoamericana sobre Gestão de Pessoas no Serv	2012...	UFV
18 ECONOMIA CRIATIVA, INOVAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE OURO PRE	2012...	UFV
19 PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL QUANTO AO DESEMPENHO DAS INSTITUIÇÕES PI	2012... 2013	UFV
20 META-ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA INTERNACIONAL SOBRE EMPREENDEDORISMO	2012... 2013	UFV

Sobre o projeto de pesquisa, é importante constar no campo descrição dados sobre o financiamento (se cabível), objetivos gerais e o número de registro da PPG/UFV. Lembre-se que todos os projetos de dissertação/tese, assim como os projetos financiados devem ser registrados na PPG/UFV. Alunos do primeiro ano de mestrado e do segundo

ano de doutorado ainda não possuem o registro. Mencionar a situação atual do projeto e os anos de início/fim da pesquisa, conforme tela abaixo.

Na sequência, verifique se os dados sobre a Instituição de execução (UFV) e o órgão/idade (DAD) estão informados, bem como todos os membros. **Como Requisito Essencial, para dissertações/tese, os membros são todos aqueles que participaram da sua banca de defesa pública ao final do curso, sendo o coordenador do projeto o seu orientador.** Todavia, é recomendável que os dados sobre a dissertação/tese sejam informados no currículo Lattes logo após a defesa de projeto dos mesmos. Neste caso, os membros da equipe a serem informados serão você (aluno), o orientador como coordenador, e os professores co-orientadores, se houverem.

Após confirmar se os nomes de todos os membros da equipe do projeto de pesquisa estão adequadamente informados, inserir outras instituições parceiras para além da UFV. Caso não hajam, não inclua essa informação. Além

disso, mencionar a quantidade de alunos envolvidos no projeto, incluindo você, e se há alguma agência de financiamento, que está fornecendo ou forneceu recursos contemplados em edital e em processo aprovado (bolsas de mestrado/doutorado fornecidas via PPGAdm não são mencionadas neste campo).

Para finalizar esta seção, como **Requisito Essencial**, indique as produções que foram originadas a partir deste projeto de pesquisa. Há vários tipos de produções bibliográficas e técnicas que podem ser informadas, porém as produções necessitam ser previamente lançadas, conforme telas subsequentes. **Caso contrário, não aparecerá nenhuma opção de produção para ser selecionada.** O campo "Orientações" é informado somente pelo professor orientador.

5. PRODUÇÕES – Produção Bibliográfica e Produção Técnica

Durante e após ter concluído um dos cursos do PPGAdm, você pode ter publicado em coautoria, principalmente com seu orientador e/ou seus professores do PPGAdm alguma **produção bibliográfica** indicada na tela abaixo. Caso positivo, informe os dados pertinentes de modo mais completo possível. **Esta informação é uma das mais importantes na avaliação dos cursos pela CAPES.** Além disso, **todo aluno tem também pelo menos uma produção técnica (TRABALHO TÉCNICO).**

The screenshot shows the Currículo Lattes interface. The 'Menu principal' is open, displaying three categories: 'Produção Bibliográfica', 'Produção Técnica', and 'Outra produção artística/cultural'. The 'Produção Técnica' category is circled in red, and within it, 'Trabalhos técnicos' is also circled in red. The 'Produção Bibliográfica' list includes: Artigos completos publicados em periódicos, Artigos aceitos para publicação, Livros e capítulos, Texto em jornal ou revista (magazine), Trabalhos publicados em anais de eventos, Apresentação de trabalho e palestra, Partitura musical, Tradução, Prefácio, posfácio, and Outra produção bibliográfica. The 'Produção Técnica' list includes: Assessoria e consultoria, Extensão tecnológica, Programa de computador sem registro, Produtos, Processos ou técnicas, Trabalhos técnicos, Cartas, mapas ou similares, Curso de curta duração ministrado, Desenvolvimento de material didático ou instrucional, Editoração, Manutenção de obra artística, Maquete, Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia, Relatório de pesquisa, Redes sociais, websites e blogs, and Outra produção técnica. The 'Outra produção artística/cultural' list includes: Artes cênicas, Música, Artes visuais, and Outra produção artística/cultural. A warning message is visible at the bottom of the menu, stating that for citations to be recovered by Lattes, the DOI or ISSN, volume, and page numbers must be correctly registered.

O trabalho técnico que todo aluno possui é “elaboração de projeto”, neste caso, **inserir os dados relacionados ao seu projeto de dissertação/tese defendido em banca examinadora de projeto.** Neste caso, o único autor é você.

The screenshot shows the 'Trabalhos técnicos' form in the Currículo Lattes system. The form is titled 'Trabalhos técnicos' and has a 'Dados gerais' section. The 'Natureza' field is set to 'Elaboração de projeto'. The 'Título' field contains 'Empreendedorismo no Setor Público (ESP): Práticas e Resultados na Administração'. The 'Ano' field is set to '2016'. The 'País' field is set to 'Brasil', the 'Idioma' field is set to 'Português', and the 'Meio de divulgação' field is set to 'Impresso'. There is a checkbox for 'É um dos 5 trabalhos mais relevantes de sua produção?' which is currently unchecked. The form also has 'Salvar' and 'Excluir' buttons at the bottom.

6 – CITAÇÕES

Dados gerais Formação Atuação Projetos Produções Patentes e Registros Inovação Educação e Popularização de C&T Eventos Orientações Bancas Citações

Magnus Luiz Emmendoerfer
Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/0919407313173824>
Última atualização: 21/02/2018
Última publicação: 21/02/2018

Resumo
Pos-doutor em Ciências da Administração (Administração Pública), Universidade do Minho, e em Turismo, Universidade do Algarve, Portugal. Doutor em Ciências Humanas: Sociologia e Política, UFMG, Administrador e Mestre em Administração pela UFSC. Professor Associado e Pesquisador no Departamento de Administração e Contabilidade da Universidade Federal de Viçosa (UFV) com atuação no Programa de Pós-graduação em Administração - Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado com concentração em Administração Pública, onde é o atual Coordenador e membro do Conselho Administrativo do Inst. Políticas Públicas e Des. Sustentável - IPPDS (2016-19), Bolsista de Produtividade em Pesquisa (PQ-2) - CNPq desde 2017. Foi Coordenador do Curso Lato Sensu em Gestão Pública Municipal, modalidade EaD, do PNPAP-UAB (2013-2014). Foi co-gestor do Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais (SEC/MG) e a UFV na avaliação do Programa Minas Territórios da Cultura (2013-14). Foi Representante Estadual da ANGRAD - Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração em Minas Gerais (2015-17). Atuou em Conselhos de Diretoria, Docentes, Ensino, Pós-graduação e Tecnologia na UFV. Membro do Conselho de Política Editorial de periódicos científicos internacionais indexados.

Editar Resumo Exibir texto completo do resumo

AVISOS

Para que o número de citações de seus artigos e trabalhos sejam recuperados pelo Lattes, é necessário que o DOI ou o ISSN da revista com volume e página inicial do artigo estejam registrados corretamente no Currículo. Caso o número de citações não esteja sendo apresentado corretamente, favor contatar atendimento@cnpq.br.

Você foi incluído como co-autor

Nesta versão do Currículo Lattes é possível identificar os co-autores

O que você quer registrar?

- Apresentação de trabalho e palestra
- Áreas de atuação
- Artes cênicas
- Artes visuais
- Artigos aceitos para publicação
- Artigos completos publicados em periódicos

Nesta seção, citações no ISI (Web of Science), insira o seu cadastro ResearcherID. Esse é um novo requisito das agências de fomento e de periódicos científicos. Caso você ainda não tenha o seu número, faça rapidamente o seu cadastro no site <https://www.researcherid.com/SelfRegistration.action>, insira no currículo Lattes somente os dados do seu ResearcherID e clique em **Recuperar Dados**, conforme tela abaixo.

Citações no Web of Science (ISI)

Dados da busca

Informe o ResearcherID e clique no botão para recuperar os dados.
Caso não o possua, acesse o link [ResearcherID](#) para cadastrar.

H-9466-2013 Recuperar Dados

Número total de citações: 0 Número de trabalhos: 42 Data: 22/02/2018 Fator H (*):

Formato(s) do nome do autor utilizado(s) na consulta para obter o total de citações
Emmendoerfer, Magnus Luiz

(*) Clique aqui para informações sobre o cálculo do Fator H (J.E. Hirsch, An index to quantify an individual's scientific research output, PNAS, vol. 102, no. 46, 16569-16572, 2005).

Salvar Excluir

Além disso, caso você ainda não tenha o seu número ORCID, faça rapidamente o seu cadastro no site <https://orcid.org/register>. Este cadastro é importante para relacionar sua autoria com suas publicações na internet. Esse também é um novo requisito das agências de fomento e de periódicos científicos.

Lembre-se: **SEMPRE salvar as informações antes de mudar para uma nova tela.**

Esperamos que este TUTORIAL (versão 3.0) tenha sido útil para você colaborar com a atualização e o fornecimento de boa informação, principalmente sobre os **Requisitos Essenciais**, no seu currículo Lattes/CNPq.

Contamos com sua nobre colaboração para que o PPGAdm/UFV seja ser melhor reconhecido, bem como se torne uma referência na formação em nível de pós-graduação stricto sensu em Administração Pública no Brasil.

Sugestões de melhorias são bem-vindas! Enviá-las para ppgadm@ufv.br

Coordenação do PPGAdm/UFV